

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SELO ESCOLA SUSTENTÁVEL: DESAFIOS E ESTRATÉGIA DA GESTÃO ESCOLAR NA EEM WALDERI MACHADO DE ALMEIDA

SELLO DE ESCUELA SOSTENIBLE: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN EEM WALDERI MACHADO DE ALMEIDA

SUSTAINABLE SCHOOL SEAL: CHALLENGES AND STRATEGIES OF SCHOOL MANAGEMENT AT EEM WALDERI MACHADO DE ALMEIDA

DOI: [10.5281/zenodo.19584155](https://doi.org/10.5281/zenodo.19584155)

Suellen Barbosa Machado¹
Francisco Edilberto Almeida Costa²
Marília Pires³
Airles Lorena de Almeida⁴

1 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Especialista em Gestão Escolar da Escola Básica pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: suellen.machado@prof.ce.gov.br

2 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Especialista em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: edil.almeida@gmail.com

3 Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Organizacional pela Faculdade Plus. Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Única de Ipatinga. E-mail: mariliapires93@gmail.com

4 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará-UECE. Especialista em Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade Estadual do Ceará E-mail: airlesloren@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESUMO

O presente artigo visa discorrer sobre a iniciativa da Secretaria Estadual de Educação do Ceará (SEDUC-CE) de promover o Selo Escola Sustentável e os desafios e estratégias da gestão escolar da EEM Walderi Machado de Almeida em Horizonte-CE, para obtenção dessa certificação. O referido selo reconhece instituições de ensino médio estaduais que implementam práticas voltadas à sustentabilidade ambiental, social e econômica em sua comunidade escolar. O objetivo geral foi entender como a gestão escolar contribui para a implementação das práticas sustentáveis exigidas para a certificação e quais os desafios e estratégias envolvidas no processo. O recurso metodológico escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso de abordagem qualitativa, utilizando da aplicação em campo de questionários semi-estruturados junto aos gestores, pesquisa documental e observação vivenciada. Como resultado, pode-se constatar que o engajamento e mobilização da gestão escolar é fundamental para a superação de desafios como falta de recursos e que a principal estratégia pautou-se na pactuação com alunos e professores na transformação sustentável da escola.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Sustentabilidade; Desafios; Estratégias.

RESUMEN

Este artículo analiza la iniciativa de la Secretaría de Educación del Estado de Ceará (SEDUC-CE) para promover el Sello de Escuela Sostenible, así como los desafíos y estrategias de la administración escolar del EEM Walderi Machado de Almeida en Horizonte, Ceará, para obtener dicha certificación. Este sello reconoce a los institutos estatales que implementan prácticas enfocadas en la sostenibilidad ambiental, social y económica en su comunidad escolar. El objetivo general fue comprender cómo la administración escolar contribuye a la implementación de las prácticas sostenibles requeridas para la certificación y qué desafíos y estrategias se presentan en el proceso. El recurso metodológico elegido para el desarrollo de la investigación fue un estudio de caso cualitativo, mediante la aplicación de cuestionarios semiestructurados a la administración, investigación documental y observación de la vida. Como resultado, se observa que el compromiso y la movilización de la administración escolar son fundamentales para superar desafíos como la falta de recursos, y que la estrategia principal se basó en acuerdos con estudiantes y docentes para la transformación sostenible de la escuela.

Palabras clave: Administración escolar; Sostenibilidad; Desafíos; Estrategias.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

This article aims to discuss the initiative of the Ceará State Department of Education (Seduc-CE) to promote the Sustainable School Seal and the challenges and strategies of school management at EEM Walderi Machado de Almeida in Horizonte-CE in obtaining this certification. The mentioned seal recognizes state high schools that implement practices focused on environmental, social, and economic sustainability within their school community. The general objective was to understand how school management contributes to the implementation of the sustainable practices required for certification and to identify the challenges and strategies involved in the process. The chosen methodological approach was a qualitative case study, employing field application of semi-structured questionnaires with school administrators, documentary research, and participatory observation. The findings indicate that school management's engagement and mobilization are essential for overcoming challenges such as lack of resources and that the primary strategy was based on agreements with students and teachers to drive the school's sustainable transformation.

Keywords: School Management; Sustainability; Challenges; Strategies.

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei Estadual Nº 16.290, de 21 julho de 2017, o Selo Escola Sustentável trata-se de uma iniciativa conjunta das Secretarias da Educação do Ceará (Seduc-CE) e de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) com o objetivo de valorizar e fomentar ações e projetos que estimulam a responsabilidade socioambiental nas escolas públicas estaduais do Ceará. O referido selo afere quatro dimensões diferentes: Currículo, Gestão Ambiental Escolar, Espaço Físico e Educomunicação Socioambiental. Cada um desses eixos aborda um compilado de atividades distintas, cada uma com uma pontuação diferente, que totalizam ao final 1000 pontos. A escola que opta em tentar ser certificada, passa a documentar suas atividades dentro de uma plataforma específica para isso em um determinado espaço de tempo, e após a aferição de uma equipe especializada, ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

totalizar no mínimo 700 pontos, torna-se pelo período de dois anos uma escola certificada.

A gestão escolar, conceito que hoje supera o da administração escolar, envolve múltiplas dimensões. O perfil do gestor escolar, afinado com as exigências contemporâneas, segundo Rodrigues (2016), corresponde ao de um profissional que possui a habilidade de apresentar competência no desempenho de atribuições distintas e complementares, todas essas essenciais para o alcance de um clima escolar favorável à aprendizagem de todos os sujeitos que integram a escola, inclusive à própria escola, que nos tempos atuais, também necessita ser uma entidade aprendente, que quer dizer, capaz de utilizar-se da própria experiência para dar melhores respostas às atribuições a ela confiadas.

Com isso, a mediação do gestor em processos tais como a busca da aferição de um selo sustentável se faz essencial, pois cabe a ele gerir todo o processo formativo que por vezes perpassa a ele próprio, professores e alunos, além da busca de captação de recursos e alocação adequada das ferramentas, para que a escola possa caminhar dialogando com a evolução da sociedade a qual sua comunidade está inserida.

Diante do exposto, esse artigo tem como objetivo geral entender como a gestão escolar contribui para a implementação das práticas sustentáveis exigidas para a certificação e quais os desafios e estratégias envolvidas no processo, e como objetivos específicos relatar a trajetória da EEM Walderi Machado de Almeida na obtenção do selo em 2024 e discorrer o papel da gestão escolar dessa referida instituição na mobilização para atender as demandas do selo.

O procedimento metodológico que fundamentou a pesquisa foi o estudo de caso, que conforme Gil (2008), permite uma análise aprofundada de um único objeto de pesquisa, seja ele uma pessoa, grupo, organização

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ou evento, e busca compreender suas características, dinâmicas e as interações dentro de um contexto específico. Dessa forma, o objeto foi a Escola de Ensino Médio Walderi Machado de Almeida e ainda coadunando com o pensamento de Gil (2008), a principal vantagem desse método foi a possibilidade de observar o fenômeno em seu ambiente natural, o que tornou a pesquisa mais rica e próxima da realidade. Além disso, essa metodologia envolveu a coleta de dados diversos, como entrevistas, observações e análise documental, o que proporciona uma compreensão holística do caso em questão. Ventura (2007), complementa que o estudo de caso visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de informações. Trazendo assim, a observação da realidade da referida escola para analisar como ações implementadas pela gestão podem fomentar a transformação ambiental e social no âmbito educacional.

A abordagem escolhida para execução da pesquisa foi a qualitativa que conforme Bogdan e Biklen (1994) viabiliza ao pesquisador recolher dados descritivos a partir do contato direto com o universo estudado, os fenômenos sociais e o próprio contexto dos sujeitos da realidade investigada. Fazendo uso do referido método, é possível compreender de maneira mais ampla as diferentes situações e realidades interconectadas com o objeto de pesquisa em questão.

Como problemática central, podemos levantar que no estado do Ceará existem 751 escolas públicas de ensino médio, mas trazendo o recorte 2023-2024, apenas 33 escolas (sendo essas, 4 Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas), 11 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), 1 escola do campo, 14 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) e 3 Escolas Regulares) foram certificadas. Diante desse cenário, é possível afirmar que construir uma escola sustentável aos moldes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

aferidos pelo Selo Sustentável é desafiador e requer mobilização e entusiasmo da gestão escolar, que nos leva a hipótese de que a gestão da escola regular (categoria em que apenas 3 escolas foram certificadas) EEM Walderi Machado de Almeida enfrentou desafios diversos para a obtenção do selo mas com estratégias eficazes, logrou êxito na obtenção.

Como resultado, foi possível observar que de fato a gestão escolar encontrou desafios tais como ausência de recursos, dificuldade de mobilização de todo o grupo docente e discente e baixo índice de parcerias externas mas traçou estratégias que iniciaram na inclusão do tema sustentabilidade no Projeto Político Pedagógico da escola (PPP), que Segundo Veiga (2003), esse PPP não é apenas um planejamento burocrático, mas uma construção democrática que articula a intencionalidade educativa da escola com sua prática cotidiana. Ele deve considerar as especificidades do contexto escolar e promover uma educação crítica Após esse debate coletivo e inclusão da temática na filosofia da escola, a gestão promoveu uma gincana sustentável visando fomentar momentos de conscientização e estabelecer critérios que coadunavam com os exigidos pela SEDUC para obtenção da certificação, além de palestras, simpósios, aulas de campo e projetos ambientais que mobilizaram a comunidade escolar e conduziram a instituição no alcance do seu objetivo.

2. SUSTENTABILIDADE, A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E O SELO SUSTENTÁVEL: UM DEBATE TEÓRICO

A modernidade e o desenvolvimento econômico da sociedade com base na exploração dos recursos da natureza geraram graves problemas ambientais ao meio ambiente e ao próprio homem sinalizando a insustentabilidade do modelo econômico predatório, ocasionando a crise ambiental

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e impulsionando a emergência de um novo olhar sobre a relação homem-natureza, como fundamenta Philippi Jr et al (2002, p. 28):

Onde não há legislação de uso e ocupação do solo, nem legislação ambiental, certamente haverá poluição do ar e água distribuindo doenças pela comunidade afora. Sim, pois estas contaminações podem alcançar outras regiões e territórios, via águas dos rios e represas, via chuva ácida, afetando plantações e águas subterrâneas, enfim a qualidade de vida, pois não há controle. A economia, por sua vez, passará a responder com a fragmentação humana, em que algumas áreas desenvolvem-se e seus mercados florescem com a globalização.

Diante disso, estudos se voltam para a necessidade de reintegrar a natureza de forma harmoniosa e passa a surgir como destaca Leff (2012, p.63) “uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegre os valores e potenciais da natureza, as externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo [...]”. Essa nova visão pode ser entendida como a temática da sustentabilidade, ganhando amplitude a partir de 1987, com a divulgação do Relatório Brundtlandt, também conhecido como “Nosso futuro comum”.

De acordo com o referido relatório, a definição de sustentabilidade pode ser entendida como um processo que visa atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Ainda conforme Leff (2012,p.84) "A sustentabilidade deve ser compreendida como uma articulação de práticas, saberes e valores que sustentam a reprodução da vida em harmonia com os processos ecológicos." Pensar na construção dessa sociedade sustentável, é pensar em um modelo de desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto.

Um dos caminhos que podem ser apontados para a efetivação de um pensamento sustentável é através da educação escolar. Na escola,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com a possibilidade de desenvolver projetos, vivenciar palestras e formações, além do arcabouço técnico e teórico dos professores constitui-se um terreno fértil para desenvolver a chamada educação socioambiental.

Para Ferreira et al (2019) a educação sociambiental nas escolas tem um papel muito importante porque desperta em cada aluno a busca de soluções para os problemas ambientais que ocorrem, principalmente, em seu cotidiano e no desenvolvimento da consciência, que é imprescindível utilizar com inteligência os recursos naturais. Ainda sobre a educação socioambiental, na Carta de Belgrado (1975, p.2/3) considera-se como seus principais objetivos :

Tomada de consciência: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos problemas.

Conhecimentos: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica.

Atitudes: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulse a participar ativamente na sua proteção e melhoria.

Aptidões: Ajudar às pessoas e aos grupos a adquirir as aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais.

Capacidade de avaliação: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a avaliar as medidas e os programas de Educação Ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos.

Participação: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas

Dessa forma, pode-se observar o quanto é atual e necessário investir na formação de estudantes a fim de promover consciência e engajamento para enfrentar os desafios causados pelo modelo insustentável de uso e ocupação do solo pela nossa sociedade e fomentar a ideia da educação multiplicadora, onde esses alunos absorvem os conteúdos e levam

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para suas famílias e comunidades, propagando uma educação comprometida com o futuro. Ao tratar sobre os movimentos a serem instigados para construção da consciência ecológica nos estudantes e de atitudes sustentáveis, Gadotti (1998, p. 11) salienta:

O movimento ecológico, como todo movimento social e político, não é um movimento neutro. Nele também, como movimento complexo e pluralista, se manifestam os interesses de grandes corporações. O que nos interessa, enquanto educadores, não é combater todas as formas de sua manifestação, mas entrar no seu campo e construir, a partir do seu interior, uma perspectiva popular e democrática de defesa da ecologia. Ele pode ser um espaço importante de luta em favor dos seres humanos mais empobrecidos pelo modelo econômico capitalista globalizado. Mas trata-se, acima de tudo, de salvar o planeta. Sem que o planeta seja preservado, as lutas por melhores relações sociais e pela justa distribuição da riqueza produzida perdem sentido, pois de nada adiantarão estas conquistas se não tivermos um planeta saudável para habitar.

Tais inquietudes podem orquestrar de forma alinhada com as necessidades socioambientais e com a Base Nacional Comum Curricular, que apresenta com um dos objetivos de aprendizagem do Ensino Médio discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta, a SEDUC lança em parceria com a SEMA a certificação selo sustentável para as escolas de ensino médio estaduais, como forma de fomento das práticas sustentáveis dentro das escolas.

2.1 As quatro dimensões do selo sustentável, seus desafios e as estratégias.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As atividades do selo sustentável estão divididas em quatro eixos diferentes, sendo eles: Eixo I- Currículo, Eixo II- Gestão Ambiental Escolar, Eixo III- Espaço Físico e Eixo IV- Edocomunicação Socioambiental. Há um documento fornecido pela Secretaria de Educação intitulado: Manual das Escolas-Selo Sustentável que ilustra as atividades e pontuação de cada uma delas.

No eixo I, Currículo, há a proposição de atividades que inserem a temática da sustentabilidade no ensino, promovendo práticas pedagógicas interdisciplinares, projetos ambientais e reflexões críticas sobre meio ambiente e sociedade. Dentre as atividades, pode-se destacar a realização de oficinas, palestras e debates sobre sustentabilidade, além de aulas de campo e feiras científicas voltadas para o meio ambiente.

No eixo II- Gestão Ambiental Escolar, destaca-se ações para tornar a administração escolar mais sustentável, como políticas de economia de recursos (água, energia, resíduos), formação de comitês ambientais e integração da sustentabilidade nos documentos norteadores da gestão na escola como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Regimento Escolar. No eixo III- Espaço Físico, foca-se na infraestrutura da escola, incentivando a criação e manutenção de espaços sustentáveis, como hortas, jardins, áreas de compostagem, bicicletário, acessibilidade e uso consciente de materiais e energia. Por fim, no eixo IV edocomunicação socioambiental, trabalha-se a disseminação de informações sobre sustentabilidade, promovendo o protagonismo estudantil com atividades tais como: Produção de materiais educativos, como cartazes, podcasts e vídeos, realização de campanhas de conscientização ambiental e uso de redes sociais e rádios escolares para divulgar boas práticas.

Ao todo, essas atividades totalizam 1000 pontos e atingindo a partir de 700 pontos após apreciação do comitê avaliador, a escola passa a ser

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

certificada por dois anos consecutivos, podendo utilizar a identidade visual do selo em seus documentos oficiais e concorrendo a premiações financeiras que chegam a marca dos dez mil reais para aplicar na manutenção da educação ambiental dentro da escola.

2.2 O papel do gestor na efetivação das práticas sustentáveis no ensino.

A teoria da gestão escolar define que compete ao gestor a habilidade nas dimensões administrativa, financeira, pedagógica e relacional. Por tudo isso perpassa uma habilidade indispensável ao contexto contemporâneo: a de lidar com a sustentabilidade, não só para o eficiente desempenho de suas atribuições, mas também para a promoção de práticas sustentáveis no ambiente escolar.

Um exemplo de como a sustentabilidade pode se configurar como suporte ao trabalho do gestor escolar é trazido por Da Silva; Antich (2020). As autoras defendem que a implementação de práticas sustentáveis pode auxiliar o gestor ao oferecer soluções criativas para questões complexas cotidianas (gestão de resíduos, otimização do uso de recursos naturais, organização de práticas pedagógicas ecológicas), além de oferecer um excelente suporte para o monitoramento da escola, através de sistemas voltados para tal fim. Acrescenta-se a tudo isto o fato de que a sustentabilidade, por meio do acesso a informações e iniciativas ambientais, possibilita infinitas oportunidades de pesquisa e atualização, oportunizando formação continuada ao gestor escolar, que necessita de contínua e permanente qualificação do trabalho.

Libâneo (2001), ao tratar sobre as exigências contemporâneas que redefinem o papel docente, esclarece que a sociedade atual está marcada

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pelos desafios ambientais e pela necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, que afetam as escolas e o exercício profissional da docência.

Entre os objetivos da escola contemporânea, na perspectiva de busca da qualidade na educação, estão: formação geral e preparação para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas voltadas à preservação ambiental, formação para o exercício da cidadania crítica e formação ética.

O gestor escolar exerce, neste contexto, um papel formador indispensável. Ele precisa se incumbir do papel de esclarecer continuamente sua equipe sobre a necessidade cada vez mais emergente de incorporar práticas sustentáveis ao ensino, não de forma mecânica e descontextualizada, mas de forma crítica e emancipatória, assegurando as devidas condições para este trabalho no contexto da escola, ambiente da sua gestão.

Rodrigues (2016), em uma recente publicação voltada à formação dos gestores escolares em efetivo exercício, destaca que a formação democrática de um grupo para gerenciar práticas sustentáveis na escola é o primeiro passo para uma efetiva gestão dos recursos ecológicos que a instituição dispõe.

Da Silva; Antich (2020) complementam a hipótese de Rodrigues (2016) e a ultrapassa, ao defender que a todos deve ser assegurado o mesmo acesso ao conhecimento sobre sustentabilidade, cabendo à gestão garantir meios para a capacitação dos integrantes da comunidade escolar, facilitando a implementação de iniciativas ecológicas e automatizando processos que, antes da adoção de práticas sustentáveis, exigiam muito mais desperdício de recursos naturais e humanos.

Aos estudiosos da educação e aos que a vivenciam rotineiramente, nos diferentes contextos escolares ou contextos de educação não formal,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

cabe a constante reflexão, que deve ser compartilhada com os gestores educacionais: Como tenho atuado para colaborar com a implementação de práticas sustentáveis em meu contexto educacional? Minha gestão ou a gestão do espaço onde atuo tem sido participativa, no sentido da escuta aos diferentes segmentos envolvidos e que buscam contribuir com a melhoria das ações ambientais na escola? O que pode ser feito a fim de aperfeiçoar as práticas sustentáveis no contexto escolar sob minha responsabilidade?

Acredita-se que o uso adequado de práticas sustentáveis contribui para o aperfeiçoamento da capacidade reflexiva, sem a qual não se pode aprimorar sua implementação, tão urgente e tão necessária à contemporaneidade.

2.3 A Escola Walderi Machado de Almeida e a trajetória para a obtenção do selo.

A Escola de Ensino Médio Walderi Machado de Almeida, está situada no distrito de Dourado, zona rural de Horizonte - Ceará, distando 5 km da sede do município. Vem homenageando um comerciante local, filho e natural da região do tabuleiro, o Sr. Walderi Machado de Almeida, ou como era popularmente conhecido, apenas DERI. A escola foi inaugurada no ano de 2014, através do decreto nº 26.916, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará N° 022, ofertando na modalidade de ensino regular as três séries do ensino médio 1ª, 2ª e 3ª série nos turnos manhã e tarde. Por estar localizada em uma zona rural, os desafios relatados pela gestão foram o alto índice de infrequência, justificada por vezes em fatores sociais como gravidez na adolescência e necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho e dificuldades quanto ao rendimento escolar, pois em compa-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ração com os índices de proficiência em Português e Matemática aferidas pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará-SPA-ECE, a escola encontra-se abaixo da média estadual. No ano de 2024 (ano de desenvolvimento da pesquisa), a escola conta com uma diretora, dois coordenadores, uma secretária escolar e uma assessora financeira na composição do núcleo gestor.

Segundo o relatado durante as entrevistas realizadas para o fomento da pesquisa, a diretora e os dois coordenadores assumiram a gestão da escola no final de 2023, sendo todos antigos professores da escola e tendo passado pelo processo democrático da eleição. Somou-se ao grupo também uma assessora financeira que era uma ex-aluna da escola. Essa informação se destaca pois todo o grupo possuía uma identificação com a escola e com a comunidade, assumindo a gestão conhecendo potencialidades e problemáticas a serem enfrentadas. Uma dessas problemáticas era a existência de um bicicletário que não era utilizado pelos alunos por não ter nenhuma cobertura que o protegesse do sol, sendo um espaço inutilizado. Veio da gestão a proposta de convocar alguns professores e alunos para juntos pensarem na construção de uma cobertura sustentável de baixo custo, pois não havia verba disponível para a construção.

Um professor da escola conhecia um morador que possuía uma grande quantidade de bambus, que estavam sendo subutilizados, pediu uma doação e foi prontamente atendido. Com essa doação, a escola conseguiu uma matéria-prima de baixo custo e altamente sustentável para a estrutura do telhado. Utilizando como mão-de-obra os alunos, montou-se a estrutura do telhado, com isolamento contra chuvas, feito com garrafa pet. Como cobertura, foram utilizadas telhas recicladas, provenientes de uma reforma da quadra esportiva da escola, na qual sobraram materiais. Por fim, utilizou-se a extração da semente de Urucum para pintura do te-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

lhado, também doado por um morador da comunidade, e concluída a obra, a escola deu seu salto inicial na sustentabilidade.

Após a conclusão da obra, estava pulverizado em toda a escola um sentimento de pertencimento e colaboração entre os alunos e professores, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de novos projetos. Foi então que, ao perceber o impacto positivo dessa primeira iniciativa, a gestão decidiu buscar a certificação de um selo sustentável, que reconheceria o compromisso da instituição com a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados obtidos a partir dos relatos feitos pela gestão escolar, uma das atividades exigidas pelo selo era a revisão no PPP para a incorporação de princípios de Educação Ambiental e Sustentabilidade. O PPP de uma instituição de ensino é o documento norteador de suas práticas pedagógicas e administrativas, refletindo sua identidade e seus compromissos com a formação cidadã. Com isso, ao firmar esse compromisso na filosofia da escola, corresponsabilizando pais, alunos e professores/funcionários, a gestão promoveu uma reunião de pactuação estabelecendo como meta para aquele ano letivo, a conquista do selo sustentável para a escola. Durante essa reunião, foi distribuído para os docentes o Manual das Escolas fornecido pela Secretaria de Educação e uma distribuição de tarefas entre as áreas do conhecimento que mais se afinavam com os projetos propostos, na qual os docentes firmaram o compromisso de executar e sensibilizar seus estudantes para o desenvolvimento das ações.

Além dessas distribuições, uma das ideias definidoras partiu da gestão escolar e deu-se na proposição de aliar a celebração da festa de 10

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

anos da escola com uma gincana sustentável. A ideia pautou-se em incluir dentro do regulamento da gincana provas e tarefas que casavam com as atividades que eram exigidas para a certificação. Assim, a partir de uma forma lúdica e integrativa, toda a comunidade escolar se envolveu ativamente com a perspectiva sustentável, fazendo ecoar no aprendizado e na relação com a comunidade ao entorno a necessidade de se preservar o meio ambiente. Dentre as atividades propostas estavam, de acordo com a gestão:

Caracterização da turma com cores da coleta seletiva: cada turma da escola foi identificada para a gincana por uma cor representativa de um tipo de resíduo da coleta seletiva (ex.: azul para papel, verde para vidro), reforçando a importância da separação do lixo. Com isso, as equipes tinham que produzir uma mascote com materiais recicláveis ou inspirada no tipo de resíduo sorteado, promovendo a reutilização e a conscientização sobre o descarte adequado;

- Ação social na comunidade: cada turma da escola ficou responsável por fazer uma ação social de impacto na comunidade, como plantação de mudas, mutirão de limpeza urbana, projeto de alimentação de animais em situação de rua etc.;
- Publicação de mensagens sobre sustentabilidade: confecção de revistas, jornais, murais, documentários, vídeos, fanzines e outros materiais com temática socioambiental;
- Criação de blog, site ou rede social sobre sustentabilidade: divulgação e conscientização sobre práticas sustentáveis;
- Paródia sobre sustentabilidade no cotidiano: estímulo ao pensamento crítico e criativo para disseminação da temática ambiental;
- Jardim sustentável: cada turma ficou responsável por construir um jardim e mantê-lo durante o ano letivo;
- Confecção de placas de identificação de árvores: registro e identificação da flora presente na escola, promovendo o conhecimento sobre biodiversidade;
- Produção de painéis sobre sustentabilidade: criação de murais nas paredes da quadra com mensagens e ilustrações educativas;
- Coleta de materiais recicláveis: incentivo à reciclagem com pontuação baseada na quantidade de resíduos recolhidos;
- Desfile sustentável: confecção e apresentação de roupas feitas com materiais recicláveis ou sustentáveis.

Além desse movimento da gincana, a escola implantou iniciativas como coleta seletiva, reutilizando baldes que haviam sobrado da pintura externa da escola, redução do consumo de água e energia, espalhando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

nos ambientes placas informativas, reutilização de materiais e criação da horta escolar e farmácia viva, que passou a cultivar hortaliças e plantas medicinais utilizadas no cotidiano da escola. Também voltado para a adubagem, a escola criou uma composteira e minhocário, utilizando sempre materiais recicláveis. Essas medidas foram essenciais para garantir pontuação nos critérios do programa e promover um impacto ambiental positivo.

Outros movimentos tais como palestras, simpósios e feiras científicas e culturais, oficinas e aulas de campo foram construídos na perspectiva ambiental, desenvolvidos ao longo do ano de forma intensa com os estudantes, sempre os envolvendo de forma ativa e participativa.

Todo esse processo foi, conforme o relato da gestão, desafiador. Conseguir mobilizar a comunidade escolar para uma causa específica demanda muito esforço. Por estar em uma zona rural distante da cidade, conseguir deslocar palestrantes e mesmo alunos no contraturno e firmar parcerias configurou-se como entraves na trajetória.

O âmbito financeiro foi outro ponto de atenção. Mesmo buscando sempre parcerias e materiais recicláveis, alguns custos se inseriram no processo, e por diversas vezes foi necessário promover sorteios e rifas em prol da compra de materiais como parafusos, regadores, adubos, sementes, dentre outros.

Também não houve a ampla aceitação dos docentes e discentes. Mesmo com o compromisso inicial firmado com a gestão, alguns professores não conseguiram promover suas ações em tempo hábil, assim como houve estudantes que não concluíram suas atividades dentro das propostas, o que findou por sobrecarregar os que se envolveram mais diretamente no processo. Mobilizar e manter ao longo do ano ativa essa mobilização foi um ponto de desgaste na trajetória.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Foi relatado também a dificuldade de parcerias externas. Os projetos propostos pela escola por vezes exigiam a necessidade de facilitadores tais como profissionais de agronomia que pudessem orientar os estudantes na montagem da horta e farmácia viva ou mesmo pedreiros e marceneiros que pudessem viabilizar a instrução de utilização de equipamentos de corte e montagem necessários para a confecção de bancos e mesas da Pracinha Sustentável, mas que por motivos diversos não conseguiram contribuir com o processo.

Outro desafio foi garantir a organização e envio correto das evidências de cada ação, conforme exigências do programa, além de cumprir todas as etapas exigidas dentro dos prazos estabelecidos e lidar com a burocracia administrativa para a implementação de projetos foram obstáculos. Por fim, manter as iniciativas sustentáveis como práticas permanentes na escola e evitar que sejam ações pontuais apenas para a certificação é uma provocação necessária e que exigirá esforço permanente.

Embora diante dessas adversidades, os envolvidos nesse processo conseguiram construir um sentimento de pertencimento, equidade e sustentabilidade. Ao término do processo, a diretora, o coordenador, uma professora e um aluno passaram a documentar todas as atividades e alimentar o sistema próprio do selo. Após a validação das atividades e visita técnica dos representantes da SEDUC-CE, a escola atingiu 875 pontos e foi certificada por suas ações sustentáveis para o biênio 2025-2026.

Esse resultado foi sinônimo de orgulho para a escola, pois não apenas fortaleceu a identidade sustentável estabelecida como meta pela instituição, mas também serviu como inspiração para os estudantes e professores que puderam constatar que o esforço coletivo pode ser crucial para se alcançar metas. A conquista do selo representou o reconhecimento desse esforço coletivo e a consolidação de um ambiente escolar que valo-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

riza práticas ecológicas e inclusivas. Dessa forma, a escola se tornou referência na implementação de ações sustentáveis, incentivando a replicação de suas iniciativas dentro e fora do ambiente acadêmico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente pode-se destacar a importância das políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Vivemos em uma sociedade em que o consumismo exacerbado gera um residual de lixo, degradação e impactos diversos na saúde e qualidade de vida. Perceber essa emergência climática e promover iniciativas que premiam escolas a partir de um pensamento crítico-ambiental propulsiona as mobilizações que podem atingir inclusive as comunidades e famílias, favorecendo uma mudança de pensamento e uma responsabilização com o espaço vivido.

Para além disso, é muito importante que essas iniciativas institucionais forneçam recursos, apoios e diretrizes claras para os gestores escolares. As políticas públicas não podem ser vazias e descasadas com a realidade. Precisam e devem ser geradas na origem dos problemas e mediar as soluções necessárias para o avanço da sociedade. Investir na educação ambiental é, sem dúvida, investir no compromisso com o futuro, fomentando a formação de cidadãos responsáveis, conscientes e prontos para enfrentar os desafios ambientais do século XXI.

A trajetória do processo de obtenção do Selo Escola Sustentável pela Escola de Ensino Médio Walderi Machado de Almeida evidencia a importância da gestão escolar que mesmo diante de adversidades é capaz de promover a mobilização da comunidade educativa em prol da sustentabilidade. Uma gestão engajada, atenta e proativa viabiliza a possibilidade de criar estratégias próprias para sanar seus desafios e promover conquistas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A certificação não é apenas um reconhecimento institucional, mas uma mudança de atitude e pensamento ambiental que impactam diretamente a escola e seu entorno.

Olhando para os desafios enfrentados, apesar das dificuldades financeiras, do insuficiente engajamento inicial dos docentes e discentes e da escassez de parcerias externas, a gestão escolar conseguiu ressignificar esses entraves com estratégias de aprendizado e crescimento. Exemplo disso foi a ideia de promoção da gincana sustentável, bem como a execução de palestras, oficinas e aulas de campo não apenas incentivando a participação ativa dos alunos, mas também incorporando a sustentabilidade de maneira lúdica e significativa no cotidiano escolar.

Outro marco importante no caminhar da consolidação desse pensamento ambiental foi o uso de materiais recicláveis na reestruturação do bicicletário, a criação de espaços verdes e a promoção de atividades interdisciplinares contribuíram para a construção de uma cultura institucional voltada à responsabilidade ambiental. Além de cumprir os requisitos para a certificação, a escola fomentou um sentimento de pertencimento e protagonismo entre os estudantes, os incentivando a levar os aprendizados para suas comunidades.

Pode-se ressaltar ainda como ponto relevante nessa construção, a importância de se documentar através de relatórios, fotos e vídeos as ações realizadas pela comunidade escolar, permitindo a visualização do que foi desenvolvido, para criar referências para as próximas gerações de estudantes e gestores da escola na necessidade de manutenção da filosofia sustentável construída pela escola, além da possibilidade de manter documentado um caminho para ser compartilhado e implementado por outras instituições de ensino. É perceptível que a transparência e a participação coletiva foram fatores determinantes para o sucesso da escola, de-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

monstrando que a gestão escolar participativa e engajada pode superar barreiras e consolidar mudanças efetivas.

Diante do exposto, a certificação da EEM Walderi Machado de Almeida como Escola Sustentável representou um importante avanço na consolidação de uma educação voltada para a sustentabilidade. A experiência da escola pode servir como referência para outras instituições que desejam integrar a sustentabilidade à sua rotina e reafirma a relevância do papel da educação como um catalisador na formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação ambiental.

Por fim, é de extrema importância que iniciativas como essa sejam ampliadas e incentivadas por meio de políticas públicas em diferentes esferas administrativas, viabilizando parcerias institucionais e investimentos em educação ambiental. O desafio da implementação da sustentabilidade nas escolas é contínuo e requer um compromisso permanente de toda a comunidade escolar. Assim, a experiência da escola através do olhar sensível de sua gestão, demonstra que, com engajamento e planejamento estratégico, é possível transformar a realidade escolar e contribuir significativamente para um futuro mais sustentável.

Em resumo um grande ganho para essa comunidade escolar pautou-se no protagonismo estudantil. Por vezes os jovens não se sentem incluídos e pertencentes na dinâmica escolar e acabam promovendo situações de dano ao patrimônio, bullying e indisciplina. A partir do momento que esse adolecente se sente útil, agente da transformação ele passa a enxergar a escola como uma extensão da sua vida e esse cuidado sustentável reverbera para sua casa e sua comunidade.

Mobilizar as juventudes para a formação cidadã é previsto no objetivo da educação na constituição e uma das atribuições mais importantes de um gestor escolar. Assim, a certificação do selo sustentável não apenas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reconhece boas práticas ambientais, mas também se configura como um estímulo para que as escolas se tornem verdadeiros laboratórios de inovação e conscientização ecológica, preparando os jovens para atuarem como agentes de transformação em prol de um futuro mais sustentável.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto Editora: Portugal, 1994. 336p.

BRUNDTLAND, Gro Harlem. **Nosso futuro comum**. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1992.

DA SILVA, Angela Patricia Rodrigues; ANTICH, Andréia Veridiana. **A sustentabilidade sob a perspectiva da gestão escolar**: desafios e possibilidades. RELACult-Revista LatinoAmericana De Estudos Em Cultura E Sociedade, v. 6, 2020.

FERREIRA, L. da C. et al. **Educação ambiental e sustentabilidade na prática escolar**, Revbea, São Paulo, V. 14, No 2: 201-214, 2019.

GADOTTI, Moacir. **Educar para a Sustentabilidade**. Disponível em: ><https://acervoapi.paulofreire.org/server/api/core/bitstreams/b116afd3-f9de-41c2-ab33-5ac2a8c3451b/content> >. Acesso em: 11 jan 2025

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LEFF, E. **Saber ambiental**: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 9 ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012.

LIBÂNEO, J.C. 2001. **Adeus professor, adeus professora?** Novas exigências educacionais e profissão docente. São Paulo, Cortez.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>. Acesso em: 17 jan. 2025.

PHILIPPI JR, Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet (ed.). **Meio ambiente, direito e cidadania.** São Paulo: Signus Editora, 2002.

RODRIGUES, E.S.J. 2016. **A gestão escolar e as novas tecnologias** in Curso gestão escolar: deságio da educação no século XXI. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha.

UNESCO. **Carta de Belgrado:** uma estrutura global para a educação ambiental. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8066-carta-de-belgrado>. Acesso em: 03 jan. 2025

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto Político-Pedagógico da Escola:** uma construção coletiva. Campinas: Papirus, 2003.

VENTURA, Magda Maria. **O estudo de caso como modalidade de pesquisa.** Revista SoCERJ, v. 20, n. 5, p. 383-386, 2007.

Submetido em: 13/03/2026
Revisões solicitadas em: 24/03/2026
Aprovado em: 04/04/2026
Publicado em: 15/04/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)